

**Київський національний університет
імені Тараса Шевченка**

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

**КОМУНІКАТИВНО-МОВНІ
ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ
МЕДІАПРОСТОРИ**

За матеріалами XIII міжнародної
науково-практичної конференції з проблем
функціонування і розвитку української мови
«Мовні процеси в сучасному медіапросторі», присвяченої 60-річчю Інституту
журналістики та
30-річчю кафедри мови та стилістики.
29 березня 2007 р., м. Київ

Присвячується Року науки
в Інституті журналістики

Упорядники:

Д. Данильчук, Ю. Єлісовенко, І. Забіяка, А. Мамалига

Макет, верстка І. Забіяки

За редакцією В. В. Різуна

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 10 від 31 березня 2008 р.

© Упорядкування, 2008

© Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2008

© Автори статей, 2008

О. Іщенко

**ТЕМП МОВЛЕННЯ
ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОРТРЕТА ОСОБИСТОСТІ**

Фонетичні портрети «...повертають... від фонетичних абстракцій до людини»

М.В. Панов

Через мову, яка за своєю природою є системою вербальних звукових знаків і за своїм призначенням перш за все комунікативною системою, може бути отримана й інша важлива інформація, наприклад, про особистісні характеристики мовця. На основі лінгвістичного аналізу зі значною часткою достовірності можна дати оцінку психологічним особливостям людини, її емоційного стану (відхилення від норми, тривожність, напруженість, наявність і тип емоцій, скажімо, хвилювання, здивування, страх і т.п.), темпераменту, самооцінки, статево-віковим й анатомо-фізіологічним характеристикам, його фізичного та психофізіологічного стану (ненормативність, наявність патології). За наслідками діагностичного лінгвістичного дослідження мови можуть бути встановлені й інші дані, наприклад, рідна мова, ступінь володіння мовою комунікації, рівень освіти і розвитку мовної культури, соціокультурний статус (соціальна приналежність,

виховання і т.д.), ставлення до співбесідників, національний акцент, діалект, соціолект тощо.

Отже, актуальність проблеми полягає в тому, що є необхідність ретельного вивчення мовної діяльності людини, в тім числі її вимови. Для досягнення позитивного результату спілкування, насамперед публічним людям, варто усвідомлено ставитися до творення чи (чи змін) власного мовного (і, як його невід'ємного складника, – фонетичного) портрета. Зазначмо, що особливої ваги дослідження показників мовлення, що характеризують комуніканта, набуло в психології та криміналістичній практиці для встановлення особи (так звана фоноскопічна експертиза). Серед фонетистів, що досліджували подібні питання, слід назвати Г. Рамішвілі, М. Тушишвілі [5]; Є. Галяшину [2]; Л. Златоустову [4]; Н. Юдіну, Е. Носенко, Т. Синєокову, М. Руслову [6]; А. Браун і Х. Кюнцеля [1]. Завданням пропонованого дослідження стало вивчення ролі темпових показників мовлення у встановленні психофізичної оцінки (портрета) мовця.

Темпові показники не є величиною постійною, а варіюють залежно від індивідуальних ознак, властивостей та поведінки особистості. Особистість із погляду психології – це складна багаторівнева структура. Найважливішим компонентом цієї структури є характер, що проявляється через активність й емоційність людини. Якщо активність – це ступінь динамічності психологічної діяльності людини (темперамент), то емоційність – це якісна властивість психологічної діяльності людини: почуття, настрої, афект.

Зазвичай вважають, що темперамент – це біологічний складник індивідуальності. Його називають ядром психічної індивідуальності [3,27]. Сучасні уявлення про темперамент базуються на вченні І. Павлова про загальні типи нервової системи, співвіднесені з типами темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик і меланхолік (за термінологією древніх лікарів, що не втратила своєї актуальності й сьогодні).

Виходячи з емпіричних і науково-практичних знань, стан загальної активності людини прямо впливає на її мовленнєву активність. Скажімо, що вищий ступінь активності людини, то вищий, як правило, і ступінь швидкості її мовлення. Іншими словами, мовлення холерика швидше за мовлення, скажімо, меланхоліка.

Характер людини визначають й через емоції. Людське мовлення залежне від типу емоцій: одна й та сама фраза може піддаватися тисячам змін, що відповідають найменшим відтінкам почуття, настрою, афектам. Емоції виражаються модуляцією тону, силою проголошення того або іншого слова, жестом, що супроводжує мовлення, а також швидкістю артикулювання.

Швидкість мовлення нерозривно пов'язана з емоціями індивіда, що властиві йому в момент говоріння. За темпом мовлення можна судити про радість, задоволення, гнів, печаль, іронію чи інші відчуття мовця під час мовлення. З цього приводу Є. Галяшина зазначає, що висловлювання, які виражають приховані стримані емоції, характеризуються уповільненням темпу, тим часом як вираження нестриманих емоцій здійснюється пришвидшенням темпу мовлення [2].

Наукові спостереження над емоційним мовленням Н. Юдіної, Е. Носенко, Т. Синєокової, М. Руслової дозволили виділити три типи емоційних станів, що безпосередньо визначають швидкість говоріння (так звана класифікація кореляції зв'язків між типом психологічного стану і конструктивними характеристиками мовлення) [6,10]:

- стан дисоціації, що деформує механізми мовотворення. Для цього стану притаманне гальмування складних форм поведінки і тимчасове відновлення простих. У процесі комунікації спостерігається ускладнення вибору смислових і структурних компонентів мовлення, наслідком чого стає повільний темп;

- стан евстресу, що стимулює мисленнєву і мовленнєву діяльність. Такий стан може бути викликаний як позитивними, так і негативними емоціями. Через те диктор прагне або максимізувати (підсилити, розтягнути в часі, уповільнити, повторити) мовлення, викликане першими емоціями, або мінімізувати (прискорити, перервати) мовлення, що здійснюється під впливом негативних емоцій;

- граничний адаптаційний стан – межова фаза між двома попередніми станами, що відповідно характеризується синкретичними конструктивними моментами мовлення.

Від проявів емоційних станів мовця, на думку Л. Златоустової [4], у мовленні слід відрізняти вираження суб'єктивної модальності, наприклад, переконаність. Процес говоріння, як правило, завжди мотивований бажанням мовця досягти певної комунікативної цілі, тому мовлення має забезпечувати необхідний ефект переконання, важливості, значущості повідомлення. Роль темпоральних показників у такому разі стає важливою комунікативною ознакою мовлення, адже уповільнення темпу часто надає окремим словам або цілим фразам більшої вагомості, а за швидкого мовлення сповільнення темпу використовується як сильний апелятивний засіб.

За темпом мовлення можна визначити і фізичний стан комуніканта. Так, стан фізичного навантаження активізує організм в цілому, прискорює перебіг його різних процесів. Як наслідок, це позначається і на пришвидшенні темпу говоріння. Наприклад, фізичне навантаження

спортсмена після спринтерського чи стаєрського забігу не дозволить йому говорити у повільному темпі через високу швидкість дихання.

Показовим є стан алкогольного сп'яніння. А. Браун і Х. Кюнцель у статті [1] простежили вплив алкоголю на мелодичні і темпоральні особливості мовлення. Було проведено експериментальні дослідження на трьох стадіях сп'яніння: легкого, середнього і сильного. В результаті було виявлено, що не існує прямої залежності між рівнем алкогольної інтоксикації і мовленнєвими змінами. Зокрема, в стадії легкого сп'яніння спостерігається невелике збільшення темпу мовлення, в стадії середнього сп'яніння темп мовлення зростає більшою мірою, а сильне сп'яніння відзначається падінням швидкості мовлення. Збільшення темпу мовлення у перших двох випадках пояснюється тим, що суб'єкт потрапляє в стан ейфорії, а третя стадія, де темп різко повільнішає, характеризується загальним гальмуванням функціонування організму.

Отже, низка наукових досліджень, у тім числі й експериментальних, свідчить про вагому роль темпу мовлення при аналізі психофізичних ознак мовця. Сьогодні важливо отримати дані про місце темпу в мовному портреті українця, адже відомо, що темп є універсалією, ознакою будь-якого руху, конкретизується в ньому, отже, й у мовленні людини; темп індивідуалізує кожну особистість, водночас певною мірою типізує носіїв певної національної мови.

Джерела

1. *Braun A., Künzel H.* The effect of alcohol on speech prosody // Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences. – Barcelona, 2003. – P. 2645–2648.
2. *Галяшина Е.И.* Основы судебного речеведения // <http://library.cjes.ru/files/pdf/basics-judge-speech.pdf>.
3. *Горст Н.А.* Проблема индивидуальности и психофизическая диагностика свойств темперамента // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2004. – №4. – С. 27–30.
4. *Златоустова Л.В., Галяшина Е.И.* Распознавание индивидуальных и групповых акустико-перцептивных характеристик говорящего по звучащей речи // <http://www.philol.msu.ru/rus/gorn/arso/zlat2.htm>.
5. *Рамшвили Г.С., Тушшвили М.А.* Об индивидуальной природе темпа речи // Автоматическое управление. – Тбилиси: Мецниереба, 1974. – С. 154–167.
6. *Синеокова Т.Н.* Некоторые направления в исследовании синтаксиса эмоциональной речи // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2004. – №6. – С. 9–12.